

Empleo de la neutrosofía en la valoración de un manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal

I use of the neutrosofía in the valuation of a manual for potentiates the knowledge about the importance of the buccal cuidado

Paola Andrea Mena Silva¹, Alejandra Sthefanny Ulloa Borja², and María Fernanda Hidalgo Martínez³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. E-mail: dir.odontologia@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. E-mail: alejandrasub45@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. E-mail: mariafhm80@uniandes.edu.ec

Resumen: El conocimiento sobre prevención en salud oral, influye de manera favorable sobre las conductas, hábitos y comportamientos de la población universitaria. El cuidado bucal de los estudiantes universitarios es un grupo muy importante, porque el impacto potencial en su comportamiento interferirá con la evolución de los estilos de vida que afectarán a las generaciones futuras, también para que lleven un buen cuidado bucal, el cual ha sido abordado desde diferentes enfoques y perspectivas donde el empleo de técnicas neutrosóficas ha sido la menos sistematizadas en la comunidad científica de las ciencias médicas. El objetivo es aplicar la Neutrosofía en la valoración de un manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes, para que así tengan más conocimientos y cuidado de sus dientes. En una muestra de 40 estudiantes de odontología se aplicó una encuesta confidencial, donde su tubalulación se realizó mediante una escala likert lo resultados obtenidos en la investigación son validos y pertinentes.

Palabras claves: neutrosófía, escala lingüística neutrosófica, cuidado bucal, odontólogo

Summary: The knowledge has more than enough prevention in oral health, it influences in a favorable way on the behaviors, habits and the university population's behaviors.. The buccal care of the university students is a very important group, because the potential impact in its behavior will also interfere with the evolution of the lifestyles that you/they will affect to the future generations, so that they take a good buccal care, which has been approached from different focuses and perspectives where the employment of technical neutrosóficas has been the fewer systematized in the scientific community of the medical sciences. The objective is to apply the Neutrosofía in the valuation of a manual for potenciaic the knowledge about the importance of the buccal care in students of 2A of the Autonomous University of the Andes, so that they have this way more knowledge and care of its teeth. In a sample of 40 dentistry students a confidential survey was applied, where its tubalulachon was carried out mediante a scale likert that been obtained in the investigation they are been worth and pertinent.

Key words: neutrosófich, climbs linguistic neutrosófica, buccal care, odontologist

1. Introducción

La higiene bucal en los adolescentes es fundamental. Esta es una de las etapas de la vida donde existe un mayor riesgo de problemas dentales. Desde la pubertad, cambios psicológicos y hormonales. Esto favorece la aparición de caries dental, gingivitis y/o traumatismos.

La Organización Mundial de la Salud enumera los factores de riesgo de las enfermedades bucodentales como, entre otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de higiene bucal, aunque existen muchos determinantes sociales. La enfermedad dental más común es la caries dental, que afecta a más del 60% de los estudiantes universitarios. [1]

Una buena higiene oral es fundamental para una buena salud y esto conducirá a una mejor calidad de vida. La actitud de las personas hacia el cuidado bucal es un factor muy importante para determinar si la salud bucal es favorable o desfavorable. Para ello se debe motivar a la población a lograr una mejor salud bucal, ya que si se incentiva a la gente, adoptará buenos hábitos y los adoptará ella misma. [2]

Una buena higiene bucal es clave para una buena salud general y esencial para mejorar la calidad de vida. Los estudiantes universitarios son un grupo muy importante, porque el impacto potencial en su comportamiento interferirá con la evolución de los estilos de vida que afectarán a las generaciones futuras. [3-23-24]

Las prácticas de cuidado bucal son una medida preventiva eficaz para mantener la buena salud bucal de un individuo y son una parte integral de la salud general de un individuo, según criterios de [4]. Por ello, la adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes relacionados con la salud bucodental y la prevención de enfermedades bucodentales son muy importante durante todo el periodo de formación de los estudiantes universitarios. Si bien el conocimiento de la salud bucal no solo se refiere a buenos comportamientos de salud, las personas que tienen y controlan este conocimiento tienen más probabilidades de adoptar prácticas de cuidado personal. [5]

La salud oral es una parte integral de la salud general y juega un papel muy importante en la calidad de vida. Durante la adolescencia se modelan conductas que dañan o promueven la salud, por lo que esta etapa de la vida es la más adecuada para tratar de fomentar las responsabilidades de autocuidado y los buenos hábitos. [6]

La Organización Mundial de la Salud considera que la educación en salud bucal requiere dos áreas principales de acción: la comunidad y la escuela. La academia es el entorno en el que los adolescentes suelen desarrollarse.

El establecimiento de ciertos valores educativos en las instituciones educativas facilita la relación entre profesionales y estudiantes, y crea una educación en salud directa cuyos resultados se pueden observar, observados a lo largo del tiempo, con una disminución de los índices de enfermedad en general. [7-25]

Una vez analizado algunos de los fundamentos teóricos que sustentan el estudio se puede apreciar que son insuficientes los estudios orientados al empleo de la neutrosofía en la valoración de instrumentos que potencien conocimientos. Es precisamente en esto donde radica la principal novedad y actualidad de la presente investigación.

Sobre la base de los argumentos antes presentados se formula el siguiente objetivo: es aplicar la Neutrosofía en la valoración de un manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes.

2. Materiales y métodos

La presente investigación científica se orienta a un enfoque mixto, es decir, se asumen elementos de ambos paradigmas de la investigación. Donde se le da preponderancia a la investigación cuantitativa en correspondencia a los datos obtenidos en el estudio. Se realizó un diseño descriptivo y observacional de tipo transversal. Es decir se aplicaron los métodos una sola vez en la muestra seleccionada y se realiza una obtención de datos tales y como fueron mostrados por los sujetos investigados. En la figura 1 se muestra una representación esquemática del diseño antes descrito.

La investigación además parte de los postulados de la neutrosófica, los que han sido sistematizado por investigadores como [8] [9] [10], [21], [7-22-26-29-30], quienes coinciden en plantear que esta es una nueva rama de la filosofía, que abrió un nuevo campo de investigación en la metafilosofía, y que estudia el origen, naturaleza y alcance de las neutralidades, así como sus interacciones con diferentes espectros ideacionales. Fue creada por el Profesor Florentin Smarandache en 1995.

2.1 Población y muestra

Sobre la base de la neutrosofía una muestra es un subconjunto elegido de una población, subconjunto que contiene alguna indeterminación: ya sea con respecto a varios de sus individuos (que podrían no pertenecer a la población que estudiamos, o puede que sólo pertenezcan parcialmente a ella), o con respecto al subconjunto en su conjunto. Mientras que las muestras clásicas proporcionan información precisa, las muestras neutrosóficas proporcionan una información vaga o incompleta. Aspectos que fueron tenidos en cuenta para realizar la presente investigación.

Donde la letra p = significa la proporción aproximada de la población de referencia, por su parte la q = hace referencia a la proporción de la población de referencia que no presenta la investigación ($1 - p$). El nivel de confianza deseado para el estadígrafo (Z). Esta letra es indicativa del nivel de confianza que se tendrá en el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. Por su parte, la precisión absoluta se representa con la letra (d). Que a su vez significa la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de la diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales). Mientras que la N hace referencia al tamaño de la población.

Es por ello que también Smarandache, dice que cualquier muestra es neutrosófica, ya que se puede considerar que su determinación es igual a cero. Una población neutrosófica es una población que no tiene determinada la pertenencia de sus miembros (es decir, no se sabe con seguridad si algunos individuos pertenecen o no a la población). [8], [19], [20-27-31-32-33]

Al ser consecuente con la formula seleccionada y para aumentar la validez de la investigación se desea un nivel de confianza entre un 90 y 95%, $z = [1.642, 1.99]$, $d = [0.04, 0.2]$ y $p = [0.5, 0.43]$, $N = 40$. El resultado al que denominamos muestra neutrosófica $n = [10.1, 30.9]$ indica que la muestra debe estar en valores entre 10 y 32 estudiantes universitarios que forman parte del estudio.

La presente investigación selecciona a 28 estudiantes universitarios de 2A de la Universidad Autonoma Regional de los Andes, de manera aleatoria. Utilizando la técnica de tómbola.

2.2 Métodos y técnicas utilizadas

Para la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas tanto de nivel teórico, empiricos como matemáticos y estadísticos. Los cuales serán descritos a continuación.

Analítico-sintético: para determinar los aspectos teóricos esenciales del proceso de investigación sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes universitarios.

Inductivo-deductivo: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones sobre los diferentes aspectos esenciales de la importancia del cuidado bucal en estudiantes universitarios, así como para la interpretación de los datos obtenidos en los diferentes momentos de la investigación.

Encuesta: se empleó para conocer los estados de opinión de los odontólogos respecto a al manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes

Estadísticos matemáticos: se empleó la estadística descriptiva, particularmente el cálculo porcentual, además de las contrucciones de tablas y gráficas.

2.3 Método neutrosófico

Dentro de las técnicas neutrosóficas utilizadas, se emplea siguiendo lo planteado por autores como [11], [18], [12], [13], [28], las escalas Likert neutrosóficas, donde los valores en consideración estén compuestos $P A(x)$, $I A(x)$, $N A(x)$, donde $P A(x)$ denota una pertenencia positiva, $I A(x)$ es indeterminada, y $N A(x)$ es negativa. El estudiante puede evaluar la pertenencia del manual presentado en sus criterios de satisfacción a los tres conjuntos.

Esta escala se emplearon números neutrosóficos de valor único (SVNS por sus siglas en inglés) [8], [9]. Para nuestro caso de estudio se tiene a como el universo de discurso. Un SVNS sobre el cual es un objeto con la siguiente forma [12], [13], [14].

Donde Con para todo x

El intervalo $[a, b]$ representa las membresías a verdadero, indeterminado y falso de x en A , respectivamente. Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como A , donde $a, b, c \in [0,1]$, y $a+b+c \leq 3$

Para representar información inconsistente, imprecisa e incierta del mundo real, la membresía de la indeterminación se representa independientemente junto con la membresía de la verdad y la falsedad en el conjunto de la neutrosofía esto ha sido recomendado por varios investigadores como [8], [9]. El intervalo $[a, b]$ representa las membresías a verdadero, indeterminado y falso de x en A , respectivamente.

$$A = \{(x, u_a(x), r_a(x), v_a(x)): x \in X\}$$

Donde

$$u_a(x): X \rightarrow [0,1], r_a(x): X \rightarrow [0,1] \text{ y } v_a(x): X \rightarrow [0,1]$$

$$\text{Con } 0 \leq u_a(x), r_a(x), v_a(x) \leq 3, \quad \forall x \in X$$

Los intervalos $u_a(x), r_a(x)$ y $v_a(x)$ denotan las membresías a verdadero, indeterminado y falso de x en A , respectivamente.

Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como A , donde $a, b, c \in [0,1]$, y $a+b+c \leq 3$.

Tabla 1 Términos lingüísticos de la escala

Término lingüístico	Números SVN
Excelente (E)	(1,0,0)
Muy Bien (MB)	(0.70,0.35,0.28)
Bien (B)	(0.50,0.50,0.49)
Regular (R)	(0.40,0.85,0.75)
Mal (M)	(0,1,1)

Sea $A = (T, I, F)$ un número neutrosófico de un solo valor, una función de puntuación S relacionada con un valor neutrosófico de un solo valor, basada en el grado de pertenencia a la verdad, el grado de pertenencia a la indeterminación y el grado de pertenencia a la falsedad se define por: [8]

La función de puntuación para conjuntos neutrosóficos de un solo valor se propone para hacer la distinción entre los números.

Su algoritmo de ejecución explota básicamente la noción de medidas de distancia entre dos entidades cualesquiera, y en base a ello se forman los conglomerados. La fórmula de la distancia más comúnmente utilizada para estos valores es la euclidiana:

$$d(A - B) = \sqrt{\frac{1}{3} [P_A(x_i) - P_B(x_i)]^2 + [I_A(x_i) - I_B(x_i)]^2 + [N_A(x_i) - N_B(x_i)]^2}$$

La neutrosofía como ya fue abordado fue propuesta por Smarandache [8] para el tratamiento de las neutralidades. Esta ha formado las bases para una serie de teorías matemáticas que generalizan las teorías clásicas y difusas tales como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica [12].

Para la implementación de la investigación se utiliza el modelo neutrosófico que se propone en los pasos metodológicos presentados a continuación. Los que serán mostrado en la figura 2

Figura 2. Representación gráfica del modelo neutrosófico utilizado en la investigación

Presentación de un resumen de los componentes del manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes.

Tabla 2. Ejemplos de los componentes del manual valorado por los estudiantes

Componente	Contenido
Introducción	Se fundamenta la necesidad actualidad y novedad de la investigación. Se formulan los objetivos y métodos a emplear
Desarrollo	Abarca dos epígrafes el primero sobre la importancia del cuidado bucal donde se argumenta la necesidad de esta temática para los estudiantes universitarios.

	Mientras que el segundo abarca sobre las formas correctas de realizar el lavado de bucal, los horarios y las principales medidas higiénicos sanitarias
Conclusiones	Se refleja la esencia del manual, donde se sintetizan los aspectos fundamentales del mismo.
Referencias bibliográficas	Se recogen cada una de las fuentes bibliográficas que contiene el manual en los componentes anteriores.

3 Resultados y discusión

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación y su discusión. A continuación se ilustran cada uno de ellos. Donde se inicia con la valoración de los estudiantes a cada una de las preguntas del cuestionario apliado en la presente investigación.

Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a estudiantes

Tabla 3. Resultados de la valoración de los estudiantes universitarios respecto a la pregunta 1

Pregunta	Excelente 6	Muy Bien 5	Bien 4	Regular 3	Mal 2
Cómo valoran ustedes la estructura del manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes	19 (67,8%)	3(10,7%)	5 (18,8%)	1 (3,7%)	-

Los resultados de la tabla 3, muestran que la mayoría de los estudiantes universitarios valoran como excelente la estructura del manual. Esto está sustentado en que 19 para un 67,8% de la muestra en estudio señaló esta opción. Mientras que la de muy bien fue seleccionada por 3 estudiantes para un 10,7% del total, cifra muy similares obtuvo la opción bien, la que fue representada por 5 estudiantes para 18,8%. Es meritorio señalar que

solo 1 para un 3,7% selecciona la opción regular y ninguno de los estudiantes investigados seleccionó la opción mal. Lo cual detota que los estudiantes investigados entedieron la estructura y consideran que es asequible para ellos.

Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a estudiantes

Tabla 4. Resultados de la valoración de los estudiantes universitarios respecto a la pregunta 2

Pregunta	Excelente 6	Muy Bien 5	Bien 4	Regular 3	Mal 2
Cómo valoran ustedes los objetivos del manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes	17 (60,7%)	8(28,5%)	2 (7,1%)	1 (3,7%)	-

En la tabla 4 se muestran los resultados de la pregunta de la encuesta a estudiantes. Donde al igual que la anterior, la mayoría de los estudiantes seleccionaron la opción excelente, esto se vio reflejado en que 17 para un 60,7% de la muestra estudiada seleccionó esta categoría. Por otra parte, la categoría de muy bien fue marcada por 8 estudiantes para un 28,5%. La de bien por su parte, fue marcada por 2 para un 7,1% y solo 1 para 3,7% seleccionó la opción de regular y ninguno la de mal. Por lo que se puede plantear que los objetivos del manual son adecuados y entedidos por los estudiantes universitarios investigados.

Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a estudiantes

Pregunta	Excelente 6	Muy Bien 5	Bien 4	Regular 3	Mal 2
Cómo valoran ustedes los contenidos del manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de	20 (71,4%)	3(10,7%)	3 (10,7%)	2 (7,2%)	-

Pregunta	Excelente 6	Muy Bien 5	Bien 4	Regular 3	Mal 2
2A de la Universidad Autónoma de los Andes					

Tabla 5. Resultados de la valoración de los estudiantes universitarios respecto a la pregunta 3

En la tabla 5 se observan los resultados de la pregunta 3 de la encuesta aplicada a los estudiantes. Donde la mayoría (20 para un 71,4%), seleccionó la opción de excelente. Lo cual es muy favorable para el manual, pues es la categoría de mayor puntuación en la escala liker elaborada. Por su parte, 3 estudiantes para un 10,7% seleccionó la opción muy bien. Esa misma cantidad marco la de bien y solo 2 estudiantes para un 7,2% seleccionó la de regular. Ningun estudiante universitarios seleccionó la categoría de mal. Por los que se puede pantera que los estudiantes encusntra accequibes y claros los contenidos del manual a ellos presentado.

Desde la academia en general, y más específicamente desde la educación para la salud, se lleva a cabo este proceso, aunque entendemos que se inicia con los primeros días de vida en la familia y que la escuela continúa como guía en el trabajo anterior. [2]

En primer lugar, en cuanto a la nacionalidad, existe una correlación significativa entre ésta y las visitas al dentista. Los adolescentes hispanos visitan al dentista anualmente o mensualmente, mientras que los extranjeros no visitan al dentista todos los años, aunque también se ha observado en gran medida que aquellos con ciudadanos extranjeros tienen más convulsiones dentales.

A veces, las naciones que crecieron en la tierra de Occidente no han establecido una cultura de educación sanitaria integral en la que la salud bucal sea una prioridad máxima. [4] Los problemas económicos o sociales hacen que muchas familias no hispanas retrasen la visita al dentista y tengan menos acceso a tratamientos preventivos y conservadores. En cuanto a los problemas relacionados con la alimentación, las causas dietéticas tienen un impacto directo. [15]

En una dieta equilibrada destacamos hábitos bien asentados como la frecuencia del desayuno por su importancia nutricional, el consumo diario o controlado de frutas y alimentos grasos como pasteles o refrescos [16]. La adolescencia es un período de alto riesgo nutricional. En nuestra encuesta encontramos una asociación estadísticamente significativa en los adolescentes que no se cepillan los dientes con la falta de desayuno, el consumo excesivo de bollería en el almuerzo o el aumento del consumo de refrescos.

Los estudios en todo el mundo muestran resultados mixtos sobre la asociación entre la ingesta de azúcar y la ingesta de calorías y los desequilibrios nutricionales, que aumentan la probabilidad de caries, aumento de peso y obesidad. [17]

Los alimentos procesados y los estilos de vida actuales producen niveles de grasas y carbohidratos mucho más altos de lo recomendado. El resultado de una vida sedentaria y un tiempo excesivo frente a las pantallas formarán hábitos de cepillado inadecuados, que si se suman a una dieta desequilibrada derivarán en problemas dentales y dentales en la vida de un adolescente. [17]

Conclusión

Del análisis realizado se hace evidente que la la importancia del cuidado bucal en estudiantes universitarios ha sido sistematizada desde diversos enfoques y perspectivas. Sin embargo, el Empleo de la Neutrosofía para la valoración de la pertinencia de un manual ha sido poco tratado en la bibliografía especializada en esta temática.

Mediante el empleo de una escala lingüística neutrosófica se demostró la pertinencia del manual para potenciar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal en estudiantes de 2A de la Universidad Autónoma de los Andes.

Referencias

- [1] G Orozco. *Relación de la caries dental en el nivel socioenomico y dieta*. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec> 2018

- [2] T Curbelo. Fundamentos de la Salud Pública. Ciencias Médicas, 20-9. 2019
- [3] M C Fabricio. *Dspace*. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec> 2017
- [4] V García. *Adolescencia y salud bucal*. Obtenido de Scielo: <http://ral-adolesc.bvs.br> 2018
- [5] P Nathaly. *Dspace*. Obtenido de <https://dspace.ucuenca.edu.ec> 2017
- [6] T Campo. Estilos de vida saludables de adolescentes . *Uninorte*, 33: 419-28. 2017
- [7] F Colares. Saúde Bucal de adolescentes de. *Ciênc Saúde*, 317. 2017
- [8] F. Smarandache. "Introduction to Neutrosophic Statistics". Ed. Infinite Study, 150, 2014
- [9] F. Smarandache. "Neutrosophic Overset, Neutrosophic Underset, and Neutrosophic Offset. Similarly for Neutrosophic" Over-/Under-/Off-Logic, Probability, and Statistics. 2016
- [10] M. Leyva & F. Smarandache. "Neutrosoffia: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre". Ed. Infinite Study.187, 2018
- [11] F. Smarandache, "of Neutrosophic Numbers". *Critical Review*, Vol. 13, 2016. 13: p. 103. 2016
- [12] N.B Hernández. Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique. *Neutrosophic Sets & Systems*, 2018. 23.
- [13] Y M Gordo Gómez, D M Ramírez Guerra, L A Zaldívar Castellanos, R González Piña. Análisis del emprendimiento comunitario en las actividades físico-terapéuticas desde la Universidad. *Neutrosophic Computing and Machine Learning* , Vol. 8, 2019
- [14] O. Mar, I. Santana, and J. Gulín, "Algoritmo para determinar y eliminar nodos neutrales en Mapa Cognitivo Neutrosófico," *Neutrosophic Computing and Machine Learning*, vol. 8, pp. 4-11, 2019.
- [15] M Josue. *Cómo mantener la salud dental de los adolescentes*. Obtenido de <http://www.colgateprofesssional.com> 2017
- [16] V Mafla. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. *Medica*, 39(1):41-57. 2018
- [17] A Misrachi. Conductas y factores determinantes en salud oral de los adolescentes. *Rev Chil Pediatr* , 66: 317-322. 2019
- [18] Fernández, I. I. O., & Ricardo, J. E. "Atención a la diversidad como premisa de la formación del profesional en comunicación social". *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2018.
- [19] Falcón, V. V., Martínez, B. S., Ricardo, J. E., & Vázquez, M. Y. L. "Análisis del Ranking 2021 de universidades ecuatorianas del Times Higher Education con el Método Topsis". *Revista Conrado*, vol. 17 núm. S3 pp 70-78, 2021.
- [20] Vázquez, M. Y. L., Ricardo, J. E., & Hernández, N. B. "Investigación científica: perspectiva desde la neutrosofía y productividad". *Universidad y Sociedad*, vol. 14 núm. S5, pp 640-649, 2022.
- [21] Ricardo, J. E., Vázquez, M. Y. L., & Hernández, N. B. "Impacto de la investigación jurídica a los problemas sociales postpandemia en Ecuador". *Universidad y Sociedad*, vol. 14 núm. S5, pp 542-551, 2022.
- [22] Ricardo, J. E., Fernández, A. J. R., & Vázquez, M. Y. L. "Compensatory Fuzzy Logic with Single Valued Neutrosophic Numbers in the Analysis of University Strategic Management". *International Journal of Neutrosophic Science*, pp 151-159, 2022.
- [23] von Feigenblatt, O. "Mediation for management: Dealing with Conflict in the Workplace". *Innovaciones de Negocios*, vol. 18 no. 35, pp 113-119, 2021.
- [24] von Feigenblatt, O. F. "Un estudio de caso sobre la competencia diplomática entre la República Popular China y la República de China (Taiwán): La experiencia de la República de Costa Rica de 1995 a 2010". *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Vol. 9no. (Edición especial), pp 1-19, 2021.
- [25] von Feigenblatt, O. F., Pardo, P., & Cooper, M. "Sufficiency Economy Philosophy (SEP): Thailand's Emic Approach to Governance and Development as Evidence of an Asian-value Oriented Inclusive Leadership Management Philosophy". *Journal of Asia Pacific Studies*, vol. 6. No. 2, pp 289-300, 2021.
- [26] von Feigenblatt, O., Pardo, P., & Cooper, M. "The "Bad Students" Movement and Human Rights in Contemporary Thailand". *Ciencias Sociales y Económicas*, vol. 5 no. 1, pp 156-176, 2021.
- [27] von Feigenblatt, OF, Pardo, P. & Cooper, M. "Corporativismo y autoritarismo benévolo: antídotos viables contra el populismo". *Revista de perspectivas alternativas en las ciencias sociales*. Vol. 11 no. 1, pp 95-98, 2021.
- [28] Von Feigenblatt, O. F. "Honor, Loyalty, and Merit: The Cultura Contemporary of the Spanish Nobility". *Ediciones Octaedro*, 2022.
- [29] Hanco Cahuana, L. E., Mamani Cahuachia, K. Y., Gutiérrez Yactayo, D. V., & Macazana Fernández, D. M. "Las TIC y el aprendizaje del área de comunicación de los cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, 2019". *Conrado*, vol 17 no 79, pp 271-282. (2021)
- [30] Vildoso Villegas, J. Y., Jiménez, E. J., Vildoso Gonzales, V. S., & Macazana Fernández, D. M. "Influencia del perfil del egresado y la formación profesional en las actitudes hacia las creencias ambientales y de gestión de riesgo de los alumnos de la escuela académico profesional de educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos año lectivo 2016-I". *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(SPE2). 2021.
- [31] Castro, K. V. V., Castro, M. A. J., Alvarado, N. B., & Fernández, D. M. M. "NECESIDADES SOCIO-PSICO-EDUCATIVASEN CANTONES DE LA ZONA 5-ECUADOR". *Revista Inclusiones*, pp 29-38. 2021

- [32] Pawelczyk, C. A., & Fernández, D. M. M. "Gestión educativa y satisfacción académica en alumnos de escuela de infantería del ejército peruano". *Universidad y Sociedad*, vol 12 no S1, pp 373-379. 2020.
- [33] Villegas, J. Y. V., Jimenez, E. J. B., Garcia, T. C. S., & Fernandez, D. M. M. "Autoevaluación, Coevaluación, Portafolio y Aprendizaje Colaborativo en el rendimiento académico de los alumnos de la facultad de educación". *Revista Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas*. ISSN 2574-1101, vol 14, pp 71-76. 2020.

Recibido: Septiembre 28, 2022. **Aceptado:** Diciembre 11, 2022